

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ АРМЯНСКОГО ОБЩЕСТВА

Погосян Г.А.

доктор социологических наук, профессор,
Институт философии, социологии и права Академии Наук Армении
<https://orcid.org/0000-0001-8094-1289>

Погосян Р.М.

Кандидат психологических наук,
Институт философии, социологии и права,
Национальная Академия Наук Армении.
<https://orcid.org/0009-0008-0811-3559>

STUDY OF HISTORICAL MEMORY OF ARMENIAN SOCIETY

Poghosyan G.

Doctor, Professor of Sociology,
Institute of Philosophy, Sociology and Law
of Armenian Academy of Sciences
<https://orcid.org/0000-0001-8094-1289>

Poghosyan R.

PhD in Psychology,
Institute of Philosophy, Sociology and Law,
Armenian National Academy of Sciences
<https://orcid.org/0009-0008-0811-3559>

Аннотация

В статье проводится анализ социологического исследования, посвященного изучению социальной памяти современного армянского общества. Несмотря на некоторую неполноту социальная память обладает способностью удерживать в коллективном сознании основные исторические нарративы, столь необходимые для конструирования национальной идентичности. Проведенное социологическое исследование позволило выявить особенности исторического сознания современного армянского общества, его глубину и структуру, а также коллективные представления о ключевых событиях истории, аккумулированной в совокупной исторической памяти различных социальных групп.

Abstract

The article analyzes the nationwide sociological research, devoted to the study of the social memory of modern Armenian society. Despite some incompleteness, the social memory has an ability to retain in the collective consciousness the main historical narratives, which are so necessary for the construction of national identity. The conducted sociological research made it possible to reveal the features of the historical consciousness of the modern Armenian society, its depth and structure, as well as collective ideas about the key events of history, accumulated in the aggregate historical memory of the various social groups.

Ключевые слова: армянская история, социальная память, структура, социологическое исследование.

Keywords: Armenian history, social memory, structure, sociological survey.

Благодарность. Исследование выполнено в рамках тематического проекта «Когнитивные, коммуникативные и семиотические механизмы формирования исторической памяти и национальной идентичности», финансируемого Комитетом по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА (код 21AG-6C041).

Acknowledgments. The study was carried out in the framework of the project «Cognitive, communicative and semiotic mechanisms of the formation of historical memory and national identity», funded by the Science Committee of the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the Republic of Armenia (code 21AG-6C041).

Введение

Как утверждают сами историки, «история – это бесконечный спор». Любое историческое изложение, исторический текст – это в принципе совокуп-

ность исторических фактов и интерпретаций, истолкований и комментариев. По мнению христианского философа и богослова [1; 13] Аврелия Августина, история человечества развивается не циклами, а по прямой [9]. Считается, что Августин сформировал первую философскую концепцию истории, и сумел создать целостную картину мироздания. Картина была настолько законченной, что оставалась без изменений на протяжении более восьми веков на Западе. Суть философии истории Августина сводилась к тому, что мир развивается линейно в соответствии с планом, который людям неведом. Единственным источником знаний об этих законах служит Библия. Августину приписывается известное высказывание о времени: «Нет прошлого, настоящего и будущего. Есть прошлое настоящего, настоящее настоящего и будущее настоящего». Отсюда берут начало представления об изменчивости истории. Исторические факты со

временем могут дополняться, уточняться, могут обнаруживаться совершенно новые сведения об одном и том же событии, поскольку, к примеру, появляются новые источники, открываются архивы и т.п. С другой стороны, уже обнаруженные факты могут получать иное истолкование или интерпретацию; возникают спорные, иногда взаимоисключающие точки зрения на одни и те же исторические факты. В зависимости от идеологической ситуации некоторые исторические факты могут затушевываться, выталкиваться на задний план или даже просто предаваться забвению. В этом проявляется своего рода «исторический релятивизм». Представители исторического конструктивизма считают, что не существует объективных исторических фактов, в силу их изменчивости, они по-существу, представляют результат некоторой интерпретации событий. В разные периоды различные события могут быть отнесены в разряд важнейших. Под воздействием текущей политической конъюнктуры оценки исторических событий могут существенно меняться. В исторической памяти общества подобные изменения получают своеобразное отражение. Историческая память, несмотря на свою неполноту, обладает способностью удерживать в сознании людей основные исторические события, превращая их в историческое знание [15].

Обзор предметного поля

На протяжении многих веков представления о феномене памяти формировались на основе идей античной философии. Платон считал, что память сохраняет идеологические формы и закономерности людей, ранее известных душе человека. «Узнавание - это память бессмертной души обо всем, что он когда-либо видел» [10, с. 185]. Аристотеля утверждал, что память лишь возвращает ранее существовавшие знания, а предметом памяти было прошлое, которое связано с чувственными впечатлениями [2]. В XVII веке европейская философия обратилась к изучению исторической, культурной, социальной и коллективной памяти. Пришло понимание того, что функциональное значение памяти заключается в передаче накопленных культурных ценностей и человеческого опыта будущим поколениям.

Интерес к памяти в наше время связан со стремительным и ускоряющимся темпом развития цивилизации. Ставший актуальным исследовательский интерес к проблеме памяти в гуманитарных науках, в том числе происходит за счет расширения междисциплинарных исследований. Интерес к исторической памяти свидетельствует как о возврате общества к историческим истокам, так и об ощущении риска потери исторической идентичности. [20, с 189-194].

Нередко исследователи ставят знак равенства между исторической и социальной памятью. Безусловно, историческая и социальная память дополняют друг друга, поскольку функционирование социальной памяти разворачивается внутри исторического процесса. Так, тесное переплетение социальной памяти и исторического процесса подчеркивал, в частности эстонский философ Яан Ре-

бане. Он понимал социальную память «как накопленную в ходе социально-исторического развития информацию, зафиксированную в результатах практической и познавательной деятельности, передаваемую из поколения в поколение с помощью социокультурных средств и являющуюся основой индивидуального и общественного познания на каждом конкретном этапе исторического развития» [11, с.106].

Морис Хальбвакс разграничивал социальную и историческую память, отмечая, что в социальной памяти хранится то, что живо в сознании группы, а история искусственно возрождает то, чего уже нет [18, с.20]. Устное народное предание не требует письменного закрепления. История приходит на смену традиции и в ней происходит десакрализация прошлого. В истории сохраненное в памяти прошлое не уничтожается, а рационализируется и осмысливается. Он писал, что «реконструируемая нами картина прошлого в одном отношении дает нам образ прошлого, более согласный с реальностью. В другом же отношении, поскольку этот образ был призван воссоздать наше былое восприятие, он оказывается неточен: он одновременно и неполон, поскольку в нем стерты или сглажены неприятные черты, и дополнен задним числом, поскольку к ним прибавились новые черты, не замечавшиеся нами прежде» [18, с.148]. Говоря о социальных рамках памяти, Хальбвакс имел в виду, что если содержание памяти крайне индивидуально и субъективно, то «рамки» этой памяти являются социальными. Иначе говоря, содержание памяти глубоко индивидуально, но она разворачивается в матрице, которая генерирована в конкретном социуме. Ян Ассман так характеризует главную идею Хальбвакса: «Центральный тезис, проводимый во всех работах Хальбвакса, это социальная обусловленность памяти. Он ... выявляет социальный контекст, без которого невозможно складывание и сохранение индивидуальной памяти... Память возникает у человека лишь в процессе его социализации... и эта память сформирована коллективом» [4, с.36]. Он идет дальше и создает понятия «групповой памяти» и «памяти нации». Таким образом, по его мысли, память является функцией вовлеченности личности в разнообразные социальные группы, начиная с семьи и кончая религиозной и национальной общностью [4, с.37]. В постмодернистском обществе социальные нормы размыты, и потому история и память не содержат тождественных свойств. Прошлое и будущее, конечно в разной степени, но одинаково обладают свойством большой неопределенности. Прошлое тоже в каком-то смысле становится непредсказуемым.

Французский историк Пьер Нора, продолжая исследования Хальбвакса, противопоставлял память и историю, в монументальном издании «Места памяти». По мнению французских историков, память укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе и объекте. История не прикреплена ни к чему, кроме временных протяженностей и эволюции... История - это своего рода делигитимация пережитого прошлого [16]. Вместе с тем, история -

это не только сокровищница памяти, но и «механизм стирания» этой памяти. Не секрет, что прошлое зачастую конструируется в соответствии с актуальным политическим заказом. В этом смысле, историческая наука не лишена большой доли политизации. Фактически в ней постоянно происходит особый избирательный процесс «запоминания - забывания». Иначе говоря, любое историческое событие – это открытая, динамичная структура; это нарратив, который является рычагом в руках власти для политической детерминации, для корректировки общественного восприятия прошлого.

Книга немецкой исследовательницы Алейды Ассман «Забвение истории – одержимость историей» представляет своеобразную трилогию, посвященную мемориальной культуре позднего модерна. В ней Ассман описывает взаимосвязь между памятью и амнезией в социальных, политических и культурных контекстах. Она показывает, как на смену единому национальному нарративу XIX века приходят плюралистические и противоречивые подходы к прошлому в рамках «нового историзма XXI века» [3]. Можно привести сотни примеров из истории любой страны, иллюстрирующие манипулятивный характер изложения событий. Даже представление о форме самой Земли на протяжении многих столетий являлось предметом спора между сторонниками плоской и шарообразной Земли. Столетиями отцы церкви и миллионы людей считали, что солнце и луна вращаются вокруг неподвижной Земли. Хотя еще античные философы, и в VI веке армянский философ Анания Ширакаци в своей «Космографии», аргументированно высказывал мысли о шарообразности Земли и вращении вокруг солнца [21].

Манипулятивная политика забвения направлена на умолчание, сокрытие или переименование общезначимых смыслов. Происходит сначала замалчивание, затем забвение и стирание памяти, историческая амнезия, а затем и смена социального кода. Многие из этих технологий можно заметить в нашем современном политическом дискурсе. Это и масштабное использование «мягкой силы», и использование мобилизационного потенциала социальных сетей, и технология «окон Овертона» [23] и многое другое.

Если содержанием исторической памяти являются события прошлого, то социальная память представляет собой динамичную структуру, в которой происходит коммуникативный процесс. В прошлом содержится не только жизненная данность, но и онтологическая завершенность. В этом смысле, нашим историкам нелегко дается изложение истории последних 30 лет постсоветской Армении. Политизация исторической науки еще раз свидетельствует, что историческая память во многом является результатом исторической реконструкции прошлого. Современные ученые, излагая историю, сами зачастую осуществляют мифотворческую деятельность.

Историческая память, как правило, зафиксирована в письменных источниках, берестяных грамотах, глиняных табличках, в клинописи, в наскаль-

ных изображениях, в дошедшей до нас историографии, манускриптах, рукописных и печатных изданиях и книгах, в памятниках, скульптурах и мемориальных комплексах, в картинах художников, документальных и художественных фильмах. Одним словом, в материальных носителях.

Социальная память сосредоточена в социальном сознании людей, больших и малых коллективов, групп; в устных народных преданиях, сказаниях и мифах, передаваемых из поколения в поколение. Иногда, с уходом одного поколения, может уйти какой-нибудь целый пласт социальной памяти. Социальная память изменчива, она может и стереться. Но ради справедливости надо сказать, что истории известны немало случаев, когда книги сжигались, библиотеки уничтожались, памятники сносились, церкви разрушались, даже кладбища уничтожались, как в XXI веке армянские кладбища в Нахичевани.

В наши дни преодолевается отношение к истории, которое видело в ней обозримое целое. Нет такого завершенного целостного понимания истории. Мы находимся внутри не завершенной, а лишь возможной, постоянно распадающейся исторической целостности [22, с.272]. Мировую историю Карл Ясперс воспринимал, как хаотическое скопление случайных событий, как беспорядочное нагромождение, как водоворот пучины. «Загадка наполненного “теперь” никогда не будет разрешена, но она все углубляется историческим сознанием. Глубина этого «теперь» открывается только вместе с прошлым и будущим... Все дело в том, чтобы воспринимать настоящее как вечность во времени» [22, с.275]. Настоящее совершается на основе исторического прошлого. «С другой стороны, свершение настоящего определяется и скрытым в нем будущим» [22, с.28]. Мартин Хайдеггер как-то заметил, что время не есть нечто внешнее, «некая матрица для событий мира; столь же мало оно есть нечто, что гудит где-то внутри, в сознании» [17]. Поскольку социальная память, как и индивидуальная, избирательны, то по мнению Петера Барка, необходимо определить принципы отбора и отметить, как они меняются от места к месту, или от одной группы людей к другой, и как они меняются с течением времени. Воспоминания податливы, и нужно понимать, как и кем они формируются [24].

Наше исследование было посвящено выявлению исторической памяти в современном армянском обществе. Его глубине, восприятию исторических границ и структуры этой памяти в современном социальном пространстве. В данной статье представлены основные результаты исследования, посвященные изучению глубины и структуры исторической памяти современного армянского общества.

Методика исследования

Весной 2022 года наша исследовательская группа приступила к разработке программы общенационального репрезентативного социологического исследования среди взрослого населения Республики Армения. Были разработаны основные понятия, категории, методология и ключевые

единицы исследования, а также перечень тематических блоков и вопросов для включения в анкету социологического исследования.

В течение августа-сентября 2022 года было осуществлено эмпирическое социологическое исследование методом анкетного опроса при помощи личных интервью в домах 1500 респондентов, являющихся постоянно проживающими резидентами на территории республики. В исследовании была использована многоступенчатая репрезентативная случайная национальная выборка. Коэффициент соответствия доверительной вероятности выборки равен 97%. Ошибка выборки не превосходит интервал $\pm 2,5\%$ для всей выборки. Исследование проводилось методом личных интервью (F2F) в домах опрошиваемых по технике маршрутной выборки. Окончательный отбор респондентов производился с применением упрощенного метода Киша. Контроль проводился в 10% случаев в присутствии супервайзера проекта и в 15% случаев при помощи проверочных звонков опрошенным респондентам. Полученные в ходе полевого исследования результаты, после предварительного контроля, редактирования и процедуры закрытия открытых вопросов,

были введены в базу данных и подвергнуты статистической обработке.

Глубина и структура исторической памяти

Из истории известно, что армяне возникли много тысяч лет назад. Согласно древнему преданию, правнуку Ноя Гайку досталось от своего отца Торгома правление территорией Армении. Он стал родоначальником нации и первым царем. Персидские источники еще с глубокой древности свидетельствуют о древних армянах и об Армении, называя её «Арминия». Древнегреческий историк Геродот неоднократно в своих трудах упоминал о народе «армен». А в «Илиаде» Гомера упоминается об армянах под названием «аримы». Ассирийские источники упоминают о народе хайаса, таблички с названием которого были найдены археологами при раскопках древней столицы хеттов - Хаттушаши. Хайаса происходит от самоназвания армян – Хай. По версии историков армяне образовались в XII в. до н. э. [19; 6; 7; 8]. Таким образом, получается, что армянский народ сформировался около 4 тысяч лет назад.

Нам было интересно узнать, как в современном социальном сознании армян представляются исторические сроки возникновения армян.

Таблица 1.

Когда, сколько лет назад возникли армяне

Сколько лет назад	Проценты, %
До 2000 лет	19,2
2000 – 4000 лет	28,5
4000 – 6000 лет	27,0
6000 – 8000 лет	8,1
8000 - 10 000 лет	7,1
10 000 - 20 000 лет	5,6
Более 20 000 лет	4,5
Всего	100

Эти результаты наглядно можно представить в следующем рисунке.

Рис. 1. Время возникновения армян в тысячах лет назад.

Результаты нашего социологического исследования показали более широкий разброс мнений. Так, немалая доля опрошенных (19,3%), называла намного более короткие сроки времени образования армян - до 2 тысяч лет. 27,5% опрошенных указали время до 4000 лет, что совпадает с историческими источниками. 27% опрошенных уверены, что армяне возникли еще раньше – до 6 000 лет; а 25,3% опрошенных называли гораздо более большие сроки – от 8 000 до 20 000 и более лет. Таким

образом, в общественном дискурсе укоренилось мнение о довольно древнем происхождении армян. Историческая глубина памяти в социальном сознании о времени возникновения народа намного превосходит существующие исторические рамки. Распределение мнений опрошенных колебалось в зависимости от их социально-демографических показателей.

Таблица 2

Сколько лет назад возникли армяне (возраст и пол респондентов)

Сколько лет назад	Возраст (лет)				Пол		Всего
	18-29	30-49	50-69	70 +	Муж.	Жен.	
До 2000 лет	19,5	18,3	15,5	30,2	18,8	19,8	19,3
2000 – 4000 лет	28,6	29,0	30,1	21,9	28,3	26,7	28,5
4000 – 6000 лет	27,5	27,9	28,1	20,8	26,7	27,8	27,0
6000 – 8000 лет	7,2	9,2	7,1	8,9	7,9	8,7	8,1
8000 - 10 000 лет	8,0	6,0	7,5	6,5	7,3	6,9	7,1
10 000 - 20 000 лет	5,6	5,4	6,6	6,4	6,2	5,7	5,6
Более 20 000 лет	3,6	4,2	5,1	5,3	4,8	4,4	4,5
Всего	100	100	100	100	100	100	100

В целом основные ответы опрошенных расположились в промежутке от 2 до 6 тысяч лет (55,5%). У представителей старшего поколения (70 лет и старше) почти треть опрошенных (30,2%) указала дата возникновения армян - до 2000 лет, что почти соответствует началу нашей эры. Это довольно странно, если учесть, что правление самого известного царя Армении, Тиграна Великого охватывало период времени с 95 по 55 годы до нашей эры. Что касается пола опрошенных, то особых различий в мнениях мужчин и женщин по вопросу о времени происхождения армян не было выявлено. Городские жители, особенно в столице, оказались несколько более информированными, чем сельские. Кроме того, чем выше был уровень образования респондентов, тем их ответы больше соответствовали распространенному в историографии времени образования армянского народа.

В 2017 году министры иностранных дел Греции и Китая основали международную инициативу под названием «Форум древних цивилизаций» (Ancient Civilizations Forum)¹. Это конференция с участием 10 стран: Греции, Китая, Египта, Боливии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Мексики и Перу, которые составляют более 40% мирового населения. В 2018 году Армения также присоединилась к этому ежегодному форуму древних цивилизаций в качестве представителя урартской цивилизации². Мы попытались выяснить, с кем из древнейших народов армяне себя сравнивают, и кого из них считают более древними. В социологическом исследовании на вопрос о том, кого они считают более древними народами, чем армяне, были получены следующие ответы в зависимости от возраста и пола респондентов.

¹ <https://thenewgreece.com/interesting/ancient-civilizations-forum/> [Дата обращения: 10.01.2022].

² <https://www.armmuseum.ru/news-blog/2022/11/24/armenia-the-forum-of-ancient-civilizations-in-iraq> [Дата обращения: 10.01.2022].

Кто более древний народ, армяне или...

Народы	Возраст (лет) %				Пол %		Всего %
	18-29	30-49	50-69	70 +	Муж.	Жен.	
Египтяне	34,50	33,20	31,20	23,70	33,60	30,60	31,90
Греки	23,40	21,50	22,00	20,70	22,10	22,00	22,10
Римляне	26,30	21,10	18,90	15,40	21,70	20,90	21,30
Евреи	17,60	18,50	16,90	12,40	17,50	16,80	17,10
Асирийцы	14,70	14,50	14,80	11,20	15,40	13,40	14,30
Персы	13,30	13,10	12,10	10,10	12,60	12,50	12,50
Китайцы	10,80	11,90	12,10	6,50	10,80	11,30	11,10
Индусы	8,40	10,90	10,70	9,50	9,60	10,40	10,00
Никто	25,80	28,40	31,10	36,70	29,60	29,20	29,40

Почти треть опрошенных (31,9%) указала египтян в качестве более древних народов, а 21-22% указали греков и римлян. Помимо этих древних народов, указали также евреев, ассирийцев и персов. Чуть больше четверти опрошенных (29,4%) не указала ни на один другой народ, очевидно, предполагая, что древнее армян никого нет. Представители старшего поколения (70 и более лет) значительно меньше, чем молодые указали на более древние народы. Кроме того, они больше остальных считают, что никого древнее армян нет (36,7%). Мнения опрошенных мужчин и женщин по этому вопросу также практически не отличались. Наибольшую осведомленность по этому вопросу проявили люди с общим средним образованием и окончившие магистратуру вуза. Можно предположить, что у первой группы опрошенных хорошо запомнившиеся знания из школьного курса

истории, а у второй – еще свежие вузовские знания по истории. Сельские жители оказались несколько более информированными о других древних народах, чем жители городов и столицы. Возможно, здесь также проявилась устойчиво усвоенная школьная программа истории, но, возможно, что недостаточная доступность других источников информации. Как видно, из Таблицы 2 в списке указанных ими народов полностью отсутствуют такие древние народы Латинской Америки, как мексиканцы, перуанцы и боливийцы.

В основе национальной идентичности армян огромное место значение имеет христианская религия. В этой связи интересно было выявить знания населения о том, какой религии придерживались армяне до принятия христианства. По мнению большинства опрошенных, армяне в дохристианский период были язычниками. (См. Таблицу 4).

Таблица 4.

Какую религию исповедовали армяне до христианства

Виды верований	Процент, %
Язычество	68,8
Зороастризм	10,9
Поклонение Солнцу	11,5
Другое	1,3
Затруднились ответить	7,4
Всего	100

Большинство указало “язычество”, проявив достаточно высокую осведомленность о далеком прошлом своего народа. Что же касается времени принятия христианства в качестве государственной

религии в исторической Армении, то здесь мнение большинства единодушно сошлось на четвертый век нашей эры, а точнее на 301 (и близкие) годы.

Таблица 5.

В каком году армяне приняли христианство

Дата принятия христианства	Процент, %
301-310 гг.	82,1
Другие даты	6,2
Затруднились ответить	11,7
Всего	100

Подавляющее большинство без колебаний назвало историческую дату принятия христианства. Армения первой в мире, задолго до Византии и Рима, приняла христианство в 301 году в период правления царя Трдата III. Святой Григорий Просветитель, благодаря настойчивым усилиям которого Армения приняла христианскую веру, стал в 302 году первым патриархом и католикосом всех армян. А в следующем, 303 году, был построен Эчмиадзинский собор, по сей день являющийся религиозным центром армян и резиденцией всех армянских католикосов. Исторический факт принятия христианства является одной из основ национальной идентичности армян. Лишь небольшой процент

(6,2%) опрошенных указал неправильную дату принятия христианства в Армении, а 11,7% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. Большое число затруднившихся ответить было среди лиц с начальным образованием (52,6%), с общим средним образованием (29,2%) и пенсионеров (29,0%). Среди жителей сельской местности чуть меньше была доля давших правильный ответ (77,8%), чем среди городских жителей (84%).

В плане выявления глубины и структуры исторической памяти современного армянского общества не меньший интерес представляли ответы на вопрос об исторической дате создания армянского алфавита. (Таблица 6).

Таблица 6.

В каком году был создан армянский алфавит

Год создания алфавита	Процент, %
405-406 гг. (правильный ответ)	65,7
Другие даты	12,4
Затруднились ответить	21,9
Всего	100

Здесь доля правильных ответов оказалась несколько ниже (65,7%), а число затруднившихся ответить (21,9%) или давших неправильный ответ (12,4%) оказалось больше, чем в вопросе о времени принятия христианства. С ростом уровня образования опрошенных доля правильных ответов возрастает. Так, например, 78,9% респондентов с дипломом бакалавра дали правильный ответ, 83,9% - с дипломом магистра и 80,0% лиц, имеющих научную степень. Но вот среди респондентов с начальным образованием только 57,9% дали правильный ответ; среди лиц с общим средним образованием – 44,6%; а среди лиц с полным средним образованием еще меньше – 30,9%. Подавляющее большинство (71-72%) молодых респондентов (18-29 и 30-49 лет) правильно указали дату создания армянского алфавита. А среди пенсионеров и людей старше 70 лет

только - 39-44%. Сельские жители дали меньше правильных ответов (57,4%), чем городские (70,6%). Вместе с тем, на вопрос о том, кто создал армянский алфавит, правильный ответ дало абсолютное большинство опрошенных - 98,7%. Имя святого Месропа Маштоца - создателя армянского алфавита, просветителя, теолога и переводчика Библии наши опрошенные называли сразу и не задумываясь.

Исследуя глубины исторической памяти современных армян мы попытались выяснить степень их знания и осведомленности о таких исторических феноменах, как династии армянских царей и царствие наиболее знаменитых из них, почитаемых в народе великими царями.

Таблица 7.

Имена каких царей почитают великими в истории Армении (респонденты могли назвать несколько имен)

Имена царей	Возраст (лет), %				Всего %
	18-29	30-49	50-69	70 +	
Тигран Великий	75,80	71,40	68,20	68,10	71,40
Царь Пап	17,20	19,40	17,80	19,40	18,40
Ашот Еркат (Железный)	15,00	15,10	13,50	15,00	14,60
Артавазд 2-ой	11,70	12,10	10,90	11,30	11,60
Трдат Великий	10,20	9,80	9,20	8,80	9,60
Аргишти А	10,00	9,00	8,40	6,30	8,80
Аршак 2-ой	6,50	7,60	8,10	5,60	7,20
Левон Великий Рубинян	4,50	5,50	4,60	6,90	5,10
Менуа царь	4,00	4,90	3,80	1,30	4,00
Абгар царь	1,00	1,40	0,80	0,60	1,00
Другие имена	21,40	23,30	20,10	20,60	21,60

Как и следовало ожидать, самым великим в истории царем по мнению подавляющего большинства опрошенных, был назван основатель Великой

Армении царь Тигран из династии Арташесидов, правивший с 95 до 55 года до н. э. Как видно из Таблицы 7, респонденты всех возрастов практически

одинаково ответили на этот вопрос. Такое единодушное обычно редко встречается в социологических опросах. По всей видимости, это именно тот пласт исторической памяти, который прочно закрепился в общественном сознании современных армян. В этом вопросе также не было замечено никаких различий или разногласий, в зависимости от социально-демографических показателей респондентов. Можно предположить, что мы натолкнулись на некий базисный слой исторической памяти, который является основанием для всей последующей конструкции. Интересно отметить, что опрошенные называли довольно большое число армянских царей, правивших в различные исторические периоды истории. Одна пятая опрошенных называла имена царей, попавших в длинный список в последней строке таблицы “Другие имена”. В таблице приведены имена только 10 царей, которые указало не

менее одного процента опрошенных (т.е. 150 человек). Общее число названных имен превосходило два десятка. Нельзя не отметить также достаточно высокую активность молодежи в возрасте 18-29 лет. Более двух третей молодежи ответили на этот вопрос, проявив немалый интерес к национальной истории. Для сравнения приведем результаты опроса ВЦИОМ в декабре 2022 года, согласно которым три из четырех (76%) молодых людей в России хорошо знают историю своей страны³. При этом, наиболее высокий уровень знаний о стране оказался у молодых людей в возрасте 18–24 года (80%). Это довольно интересное совпадение с точки зрения кросс-культурных исследований коллективной памяти.

Но вот в вопросе о наиболее удачных периодах нашей истории подобного единодушия между представителями различных поколений выявлено не было.

Таблица 8.

Какой из периодов армянской истории был наиболее удачным (респонденты могли дать несколько ответов)

Удачные периоды армянской истории	Возраст (лет),%				Всего %
	18-29	30-49	50-69	70 +	
Правление царя Тиграна Великого	64,8	62,2	56,2	49,1	59,8
Советский период	9,4	18,3	30,0	48,5	22,5
Период Айка Наапета (прародителя армян)	16,6	15,5	10,7	13,6	14,3
Независимой Армении (современный период)	15,4	12,9	9,4	7,7	12,1
Средневековье	12,0	10,3	8,2	7,1	9,9
<i>Другое</i>	0,5	0,2	0,2	2,4	0,5

По мнению большинства опрошенных наиболее удачным периодом нашей истории было правление царя Тиграна Великого (99-55 до н.э.). С возрастом опрошенных неуклонно снижается процент указавших такие периоды истории, как правление Тиграна Великого, прародителя армян Айка Наапета (приблизительно 2492 год до н.э.), современный период Армении и долгие годы средневековья. Единственный период истории, в отношении которого оценки респондентов существенно повышаются с возрастом – это годы советской Армении (1921-1991гг.). Как видно, старшее поколение самым удачным периодом армянской истории однозначно считает годы советской власти, или то недавнее прошлое, непосредственными свидетелями которого они являлись. В то время, как для молодежи и для представителей среднего возраста удачными были также периоды глубокой нашей истории и современный период независимой Армении.

Оценки представителей поколения “отцов и детей” в этом вопросе серьезно разошлись. В оценках опрошенных мужчин и женщин существенных различий не было выявлено. Здесь достаточно вы-

пукло проявляется свойство коллективной или социальной памяти быть способом конструирования своего прошлого для каждого поколения. Эта возможность конструирования социальной памяти является аксиомой для исследователей научного направления *memory studies* [12]. Память в этом смысле социальна, тем более коллективная память, интерпретируемая как один из видов коллективных представлений “оказывается в фундаменте социального” [5, с. 67]. Однако, несмотря на почти столетие развития *memory studies*, определения коллективной, исторической, социальной и культурной памяти до сих пор не получили завершеного концептуального оформления и остались скорее некоей метафорой [5, с. 60].

Заключение

Глубина исторической памяти простирается на две тысячи лет истории армянского народа. Структура исторической памяти неоднородна: она несколько разорвана, фрагментирована, с большими провалами и пропусками целых исторических периодов. Некоторые исторические эпизоды сознательно преданы забвению, исходя из текущей поли-

³ <https://iz.ru/1440654/2022-12-14/vtciom-soobshchil-ochoroshei-osvedomlennosti-molodezhi-rf-ob-istorii-strany>

тической конъюнктуры. Как отмечала Алейда Ассман, существует четкая взаимосвязь между памятью и амнезией в политических контекстах. Она показала, как на смену единому национальному нарративу в наше время приходят плюралистические и противоречивые подходы к прошлому, к которому активно применяется методология забвения истории [3]. В этом смысле, историческая наука не лишена большой доли политизации. Фактически в ней постоянно происходит особый избирательный процесс «запоминания - забывания». Говоря словами Мориса Хальбвакса, прошлое в свою очередь тоже становится непредсказуемым.

Историческая память своими основными источниками имеет, прежде всего, школьные учебники по истории из программы общего среднего образования. Дополнительным источником формирования исторической памяти являются художественная литература, художественные фильмы на исторические темы, а также легенды и предания. Еще одним источником формирования исторической памяти для широких масс являются семейные истории, родовые предания, альбомы семейных и личных фотографий, архивы документов. В различной степени они по-разному формируют и влияют на закрепление исторической памяти.

В качестве парафраза известного принципа квантовой неопределенности Нильса Бора, можно сформулировать своего рода “принцип исторической неопределенности”. Когда, к примеру, известна точная дата исторического события, но нет однозначного и четкого его описания. Или, наоборот, когда имеется достоверное описание события, но нет точной его датировки. Иногда бывает, что нет ни первого, ни второго. В редких случаях бывает как первое, так и второе. Многое зависит от того, насколько историческое событие удалено во времени от наблюдателя - историка его описывающего.

Список литературы

1. Августин Аврелий. Исповедь блаженного Августина Епископа Гиппонского. М., 1991.
2. Аристотель. Поэтика. Л., 1927.
3. Ассман, Алейда. Забвение истории – одержимость историей. М.: Изд-во: Новое литературное обозрение. 2019.
4. Ассман, Ян. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: 2004.
5. Головашина О. В. Назад к представлениям: в поисках оснований для коллективной памяти. Социологическое обозрение. 2022.Т.21. № 3. doi: 10.17323/1728-192x-2022-3-59-83
6. Дьяконов И. М. Предыстория армянского народа. Ереван. Изд-во АН Армянской ССР, 1968. 264 с.;
7. Жак де Морган. История армянского народа. Доблестные потомки великого Ноя. «Центрполиграф», 1965;
8. История армянского народа: С древнейших времён до наших дней /Г. Х. Саркисян, Т. Х. Акопян, А. Г. Абрамян и др.; под ред. М. Г. Нерсисяна. Ер. Изд-во ЕГУ, 1980. 460 с.;
9. Карпишева К.В. Философия истории Аврелия Августина. <http://centant.spbu.ru/sno/publ/Karp.htm> (дата обращения:05.05.2023)
10. Платон. Собр. соч. В 3 т. Т. 2. М., 1970. С. 185.
11. Ребане Я.К. Социальная детерминация познания: комплексная проблема исследования // Общественные науки. 1980. № 4. С. 106.
12. Сафронова Ю.А. Историческая память: введение. Учебное пособие. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2019, с.15.
13. Соколов В.В. Средневековая философия. М.,1979.
14. Тощенко Ж.Т. Историческая память и социология // Социологические исследования. 1998. № 5. С. 3–6.
15. Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния //Новая и Новейшая история. № 4, 2000 г. <http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HMEM.HTM> (дата обращения: 22.04.2023)
16. Франция-память, Нора П. и др., Изд-во С.-Петербургского Университета. 1999. С. 20.
17. Хайдеггер, Мартин. «Пролегомены к истории понятия времени» Томск. Изд-во «Водолей»,1998. С. 337.
18. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство, 2007.
19. Хоренаци, Мовсес. «История Армении». /Пер. с древнеарм. языка, примечания Г. Саркисяна; Ред. С. Аревшатян. Ер.: Айастан, 1990. 291 с.;
20. Черников П.Ю. Проблема изучения исторической и социальной памяти. *Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.* 2016; (5), с.189-194. <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2016-5-189-194>
21. Ширакаци, Анания. Космография. Пер., пред. и комм. К.С.Тер-Давтян, С.С.Аревшатяна. Ереван, 1962.
22. Ясперс, Карл. Смысл и назначение истории. Пер. с нем. М.: «Мыслители XX в.». Политиздат, 1991.
23. Glenn Beck. The Overton Window. Publisher “Threshold Editions”, 2010, 336 p.
24. Peter Burke. Popular Culture in Early Modern Europe. London, 1978, с.46; Peter Burke. New Perspectives on Historical Writing. Cambridge, 1991; Peter Burke. History and Social Theory. Cambridge, 1992; Peter Burke. What is Cultural History? Cambridge, 2004.